

KAMUS BAHASA JAWA (Daerah
Pancur Batu, Sumatera Utara)

A

abang merah
abot *adj* berat
adem *adj* dingin
 kademmen *n* kedinginan
adoh *a* jauh
 kadohan *a* 1 kejauhan; 2 terlalu jauh;
adus *v* mandi;
 ngadusi *v* memandikan;
 padusan *n* tempat mandi; permandian
akeh *num* banyak;
 akeh-akeh *adv* kebanyakan; banyak
 sekali; bermacam-macam;
 diakehi *v* ditambah jumlahnya;
 dilebihi jumlahnya;
 keakehan *adv* terlalu banyak;
ambruk *v* roboh; jatuh
antem *v* hantam; tinju;
 antem-anteman *v* baku hantam;
 diantemi *v* dipukuli; dihantami;
 ngantem *v* menghantam; meninju
anteng *a* tenang; diam; pendiam;
 nganteng-antengi *v* berdiam diri;
 membisu
anyar *adj* baru
apal *a* hafal;
 apalan *n* hafalan;
 ngapalke *v* menghafalkan
apes *a* sial; celaka;
 apes-ape *p* setidak-tidaknya;
 kapesan *v* tertimpa celaka
apik *a* bagus; baik;
 apike *adv* sebaiknya;
 ngapik-apik *v* 1 membuat supaya baik;
 2 memuji-muji;
 ngapiki *v* membaiki; berbuat baik thd;
asok *v* bayar;
awak *n* tubuh; badan

B

babak *a* lecet; luka;
 --**bunyak** babak belur;
bablas *adv* 1 terus saja; 2 sudah jauh;
hilang dr penglihatan;
 kebablasen *adv* melampaui batas
bakyu (mbakyu) *n* kakak perempuan
bale *n* balai; gedung;
 bale desa balai desa; **bale kambang**
bale kambang; **bale wisma** rumah
tangga.
bali *v* pulang; kembali;
 balen 1 *n* yg kembali atau
dikembalikan; 2 *v* rujuk;
 mbaleni *v* 1 kembali lagi (untuk suatu
tujuan); 2 mengulang;
 mbale'ke *v* mengembalikan
balung *n* tulang;
 balungan *n* tulang-tulangan
banyu *n* air
 bebanyu *v* buang air besar;
 mbanyu *v* berair;
 mbanyoni *v* mengairi;
bareng *adv* bersama-sama;
 bebarengan *adv* bersama-sama;
 mbarengi *v* membarengi
bekah-bekuh *v* berkeluh kesah
bendhol, bendholan *n* benjol; tonjolan
bulat;
 mbendhol berbenjol; menonjol bulat;
bener *a* 1 benar; betul; 2 tepat;
 mbeneri *v* mengadili; menengahi;
 kebeneran *adv* 1 sudah betul; cocok;
sesuai; 2 kebetulan;
 sebenere *adv* sebenarnya
bengep *a* sembap
benggang *v* renggang
 mbenggang *v* merenggangkan
bengi *n* malam
bengok *n* teriak;
 bengok-bengok *v* berteriak-teriak;

mbengok *v* berteriak;
mbengoki *v* berseru kpd; meneriaki
berkat *n* oleh-oleh kenduri;
biyen, mbiyen dulu; dahulu
blak-blakan *a* terang-terangan;
ngeblak *a* terbuka;
blonjo *n* belanja
mblanjakke *v* membelanjakan
bleber, mbleber *v* meluap; melimpah;
mbeberi *v* menggenangi;
dibleberi *v* diberi (sebagian dr rezeki orang)
blekethek (mblekethek) *a* sangat kotor
blenger *a* muak
bobol *adv* jebol; bobol
kebobolan *v* kemasukan (pencuri, bola, dan lainnya)
boco, mboco *v* baca; membaca
dibocokke *v* dibacakan;
bojo *n* suami; istri;
bebojoan *v* bersuami istri
bonggol *n* pangkal batang (pohon dsb)
bontot, mbontot *v* membawa dengan membungkus (biasanya untuk membawa bekal makanan)
bosok *a* busuk;
bosokan *n* barang-barang busuk
brambang *n* bawang merah;
brangkang, mbrangkang *v* merangkak; merangkak-rangkak
bumpet *a* buntu; tersumbat;
buntel *n* bungkus;
buntelan *n* bungkus;
mbuntel *v* membungkus;

C

cangkem *n* mulut;
nyangkem *v* bicara; cerewet;
nyangkemi *v* mencari maki; memarahi;
cangking *v* bawa;
nyangking *v* membawa; menjinjing;
cantol *v* sangkut; kait;

cantolan *n* sangkutan;
kecantol *v* 1 tersangkut; terkait; 2 jatuh cinta kpd
ceddek dekat;
cekel *v* pegang; tangkap;
cekelan 1 *v* berpegangan; 2 *n* yg dipegang; 3 *n* bagian alat (senjata dsb) yang dipegang;
 ~ **tangan** berpegangan tangan;
nyekel *v* memegang; menangkap;
kecekel *v* tertangkap;
ceker *n* telapak kaki; kaki ayam
ceker-ceker *v* mengais (ayam);
cekeran *v* tanpa alas (kaki)
nyeker *v* berjalan tanpa alas kaki;
celeng *n* babi hutan
celengan *n* tabungan
cemplung *v* memasukkan ke air;
nyemplung *v* 1 mencebur; 2 *ki* masuk; melibatkan diri;
kecemplung tercebur
cengenges, cengengesan *v* tertawa-tawa;
centhong *n* sendok nasi
ceplos *a* berbicara dengan jelas;
keceplosan kelepasan berbicara
cethek *a* dangkal;
cicil *v* angsur;
cicilan *n* angsuran; cicilan;
nyicil *v* mengangsur; mencicil
cidhuk *n* cedok; gayung;
nyiduk *v* mencedok; mengambil (sayur) dengan gayung atau sendok;
dicidhuk *v* 1 dicituk; 2 diambil; 3 ditahan;
cilik *a* kecil;
cilikan *n* yg kecil;
nyilikke *v* mengecilkan;
kecilik'en *v* terlalu kecil
ciprat, nyiprat *v* memercik;
kecipratan *v* tepercik;
clekit *n* rasa spt digigit; dicubit;
nylekit *a* menusuk hati; pedas (tt perkataan);
cokot *v* gigit
cokot-cokotan *v* gigit-menggigit;
dicokot *v* digigit

nyokot *v* menggigit;
colong *v* curi;
colongan *n* curian
nyolong *v* mencuri;
kecolongan *v* kecurian;
copot *adv* lepas;
nyopot *v* melepas;
coro *n* kecoa;
cukop *adv* cukup;
nyukupi *v* mencukupi;
kecukupan *adv* berkecukupan
culek, nyulek *v* colok; mencolok (mata);
culik *n* penculik;
nyulik *v* menculik; melarikan orang
dng maksud tertentu

D

dadak *adv* mendadak; tiba-tiba;
dadakan *adv* mendadak; tiba-tiba;
ndadak *v* mengerjakan dgn tiba-tiba
(tidak direncana) mendadak;
dadi *v* 1 jadi; menjadi; 2 selesai;
ndadi *a* 1 menjadi-jadi;
dalan *n* jalan;
dandan *v* solek; bersolek; berhias;
ndandani *v* 1 menghias;merias; 2
memperbaiki;
dengangak *a* dongak; tengadah;
dengkul *n* lutut;
dhayoh *n* tamu; jamu;
mendhayoh *v* bertamu;
dhemit *n* hantu; setan
dhewe, ndhewe *adv* sendiri;
dhewe-dhewe *adv* sendiri-sendiri;
masing-masing;
dhewekan *adv* sendirian; seorang diri;
dhingkluk, ndhingkluk *v* tunduk; runduk;
dhompléng, ndhompléng *v* menumpang;
membonceng
dhuwur *a* tinggi; atas;
kedhuwuran *a* keatasan
dina, ndino *n* hari
ambendino *n* setiap hari;
1dodol *v* menjual;

dodolan 1 *v* berjualan; 2 *n* barang
dagangan
2dodol *n* dodol; panganan dibuat dr tepung
ketan, kelapa, dan gula merah;
dolan *v* main, pergi bermain;
dolanan 1 *v* bermain-main; 2 *n* barang
mainan
duit *n* uang
dulang, ndulang *v* menyuap
duwe *v* punya;
duwe gawe mempunyai hajat
(mengawinkan, mengkhitanan, dsb);
nduwe *v* mempunyai; memiliki;

E

edan gila;
--**taun** *n* gila kumat-kumatan;
ngedan *v* berpura-pura gila;
edan-edanan *v* gila-gilaan; berbuat
dengan sekehendak hati;
kedanan *v* tergila-gila; jatuh cinta
eja, ngeja *v* mengeja
elek *a* jelek;
ngelek-elek *v* menjelek-jelekkan
elok, ngelokké *v* menegur
emoh *adv* tidak mau; enggan; segan;
ngemohi *v* 1 menolak; 2 lebat (buah)
emplok, ngemplok *v* menyuap; telan
saemplok *v* sesuap
endas *n* kepala;
endhog *n* telur;
-- **ceplik** telur ceplok;
ngendhog *v* bertelur
endi *p* mana;
ngendi *p* dimana
enggon *n* tempat;
enom *a* muda
entas *v* angkat;
mentas *v* 1 keluar dr air; 2 berdiri
sendiri;
ngentas *v* mengangkat; memungut
(jemuran dsb);
entek *adv* habis; selesai;
-- **atiné** 1 hilang keberaniannya; 2
putus harapan;
entek-entekan *a* habis-habisan;
ngente'ke *v* menghabiskan;
ngentek-ente'ke *v* menghabiskan;
menghambur-hamburkan;

kente'an *a* kehabisan
entut *a* kentut;
ngentut *v* kentut;
ngentuti *v* **1** mengentuti; **2** menghina;
meremehkan
kepentut-pentut *a* **1** terkentut-kentut;
2 susah payah

G

gaman *n* senjata tajam; kris
gampang *a* mudah; tidak sulit.
garing *a* kering
kegaringan *a* kekeringan; tidak
mendapat air.

gawa, gowo *v* bawa
digowo *di* bawak
gawanan *adv* bawaan.
“gawanan’ne terlalu akeh
(bawaannya terlalu banyak).”
nggawake *v* membawakan

gawe *v* buat; membuat
gawek’ke *v* buatkan; buatkan

gelem *adv* mau

1geger *n* punggung

2geger ribut;

gegeri, nggegeri ngeributi

genep *adv* genap; utuh; tidak ganjil

geni *n* api

getih *n* darah

godhong *n* daun

godhongan *n* dedaunan;

golek *v* cari

goleki *v* mencari

gugahi *v* bangunin

gulo *n* gula

gulo abang *n* gula merah

gulo putih *n* gula putih; gula pasir

guyu, ngguyu *v* ketawa

guyon *v* bergurau; bercanda.

I

icip *v* coba;

nyicipi *v* mencoba; *dheweke – rasa sayuran kasebut dia* mencoba rasa sayuran itu

icip-icip *v* mencoba rasa makanan;

icrit *a* sedikit;

idek *v* injak;

ngidek *v* menginjak; *ora sengojo – tai sapi* dia tidak sengaja menginjak kotoran sapi

ngidek-ngidek *v* menginjak-injak;

ider *v* keliling;

mider *v* berkeliling;

mider-mider *v* berkeliling-keliling;

ngider *v* berkeliling menawarkan dagangan;

idham, ngidam *adv* ingin sekali;

idu *n* ludah;

ngiduni *v* meludahi

diiduni *v* diludahi;

ijo *n* hijau;

iket *n* ikat;

ngiket *v* mengikat;

iki *n* ini;

saiki *adv* sekarang

iku *n* itu;

ilang *a* hilang;

ngilang *v* menghilang;

diilangke *v* dihilangkan;

kelangan *v* kehilangan;

ilat *n* lidah;

ndilat *v* mrnjilat;

diilati *v* dijilati

iler *n* air liur;

ngiler *s* **1** keluar ludahnya; **2**

sangat menginginkan sesuatu;

iming-iming *n* hadiah yang dijanjikan;

inep *v* inap;

nginep *v* menginap;

pinginepan *n* penginapan;

ireng *n* hitam;

irung *n* hidung;

irus *n* sendok sayur

isih *adv* masih

isin *a* malu;

ngisin-ngisini *a* memalukan;

isor *n* bawah;
ngisor *v* di bawah
ingisor *adv* berada dibawah;
itung *v* hitung;
ngitung *v* menghitung;
diitung *v* dihitung;
iwak *n* ikan;
iyo *iya*

J

jagong *v* duduk;
jagongan *n* 1 tempat duduk; 2 *v* duduk-duduk;
dijagongi *v* diduduki;
jajal *n* coba;
njajal *v* mencoba
jaluk *v* minta;
njaluk *v* meminta;
jambak *v* mencengkram dan menarik rambut;
njambak *v* menjambak;
dijambak *v* dijambak;
jambak-jambakan *v* saling jambak rambut;
jamban *n* kamar kecil;
janur *n* daun kelapa yang masih muda;
jaran *n* kuda
jaran-jaran *n* kuda-kudaan;
jaran kepang *n* kuda lumping;
jare *n* kata; ujar;
jarene *p* katanya;
jarik *n* kain panjang;
jawil *v* sentuh; mencolek

jawal-jawil *a* mencolek-colek
jeber, njeber *a* lebar;
jebur *v* cebur; jatuh ke air;
jeglong *n* gundukan;
njeglong *n* jalan berlubang
jeglongan *n* lubang;
kejeglong *v* terperosok;
jejek *v* mendorong kuat dengan kaki;
jejer *a* berdampingan;
jengkang *v* terjatuh terlentang kebelakang;
kejengkang *v* jatuh terlentang kebelakang;
jeleh *a* mual; muak;
njelehi *v* memuakkan;
jempalik *a* terbalik;
jempalikan *v* terbalik-balik;
jlantah *n* minyak bekas goreng;

K

kabeh *a* 1. semua; 2. seluruh, menyeluruh.
kali *n* 1. sungai; 2. aliran air yang besar.
karep *adv* 1. kehendak; 2. mau; 3. keinginan.
kathok *n* 1. celana; 2. pakaian yang menutupi bagian pinggang hingga ke bawah.
kembang *n* 1. bunga; 2. bagian tumbuhan yang akan menjadi buah.
kemul *n* 1. selimut; 2. kain penutup tubuh yang dipakai saat tidur atau disaat dingin.

kemulan *v* selimutan; menyelimuti badan atau bagian tubuh agar terasa hangat.

kesuwen *a* 1. lama; kelamaan; 2. terlalu lama.

ketok *v* 1. kelihatan; terlihat 2. tampak.

kelambi *n* 1. baju; 2. pakaian; sesuatu yang dipakai untuk menutupi tubuh.

konco *n* kawan; teman; orang yang sudah lama dikenal dan sering berhubungan

koncoku *n* temanku; kawanku :

kongkon *v* 1. suruh; menyuruh; 2. perintah.

kono *pron* 1. situ; disitu; 2. petunjuk tempat.

nangkono *pron* disitu;

rono *pron* kesitu

kowe *pron* 1. kamu; 2. orang yang diajak bicara.

krungu *v* 1. dengar; mendengarkan; terdengar.

rungokno *v* dengerin;

ngerungukke *v* mendengarkan, mendengar akan sesuatu dengan sungguh-sungguh;

L

lali *v* 1. lupa; 2. tidak ingat;

lanang *n* 1. laki-laki; gender dalam bahasa jawa.

larang *a* 1. mahal; tidak murah; 2. tinggi harganya.

lemah *n* 1. tanah;

lemu *a* 1. gemuk; 2. gendut; berisi.

lemuan *a* gemukan:

kelemuan *a* kegendutan

leren *n* 1. berhenti; 2. istirahat.

lungo *v* pergi; meninggalkan (suatu tempat)

M

madhep *n* 1. hadap; menghadap; 2. berdiri ke suatu arah;

mambu *n* 1. bau; 2. aroma yang ditangkap oleh hidung.

madhang *v* makan;

mangan *v* 1. makan;

manuk *n* 1. burung; 2. hewan berkaki dua dan bias terbang.

mbiyen *n* dulu; dahulu; (waktu) yang telah lalu; (masa) lampau;

memedi *n* hantu;

meneng *v* diam; tidak bersuara

menengke *v* 1. diamkan; 2. tidak bergerak (tetap ditempat);

dienengke *v* didiamkan;

mengko *n* 1. nanti; 2. bentar; sebentar;

meteng *v* 1. hamil; 2. mengandung;

metenge *v* hamilnya;

metu *v* keluar;

minggat *v* 1. pergi tanpa pamit; 2. meninggalkan rumah.

mungguh *v* 1. naik; 2. bergerak ke tempat yang lebih tinggi.

N

nandur *v* 1. tanam; menanam. 2. menumbuhkan suatu tanaman;

ditandur *v* ditanam

nduwur *n* atas; bagian (tempat) yang lebih tinggi;

nduwure atasnya;

ngadeg *v* 1. berdiri; 2. tegak bertumpu pada kaki.

ngelak *a* 1. haus; 2. ingin minum.

ngenteni *v* tunggu; menunggu.

ngombe *v* minum; memasukkan air (atau benda cair) ke dalam mulut dan meneguknya

ngongkon *v* nyuruh; menyuruh;

njobo *n* diluar.

njaluk *v* minta; meminta.

O

ojo *adv* jangan; kata yang menyatakan melarang, berarti tidak boleh;

omah *n* 1. rumah; 2. tempat tinggal.

ombo *a* 1. luas; 2. lebar; 3. besar.

opo *pron* apa; kata tanya untuk menanyakan nama (jenis, sifat) sesuatu

opone *pron* apanya ; kata tanya untuk menanyakan sesuatu:

ora *adv* 1. tidak; 2. enggak.

P

papat *num* empat, suatu angka, bilangan genap.

pekarangan *n* kebun, halaman rumah.

piro *pron* berapa.

Piroan *pron* berapaan.

pitik *n* ayam, hewan unggas.

priyayi *n* bangsawan, keturunan orang mulia, ningrat.

putu *n* cucu, generasi ketiga atau keturunan kedua, anak dari anak.

R

rabi *v* menikah, kawin,

rai *n* wajah, bagian depan dari kepala, muka.

raup *v* cuci muka, membasuh muka.

S

sambang *v* menjenguk

sambat *v* mengeluh

sego *n* nasi

sekar *n* bunga

semrawut kacau

sikil *n* kaki

sikut *n* siku

sirah *n* kepala

sithik *a* sedikit

slamet *a* selamat; terbebas dari bahaya, malapetaka, bencana.

slonjor *avb* duduk dengan meluruskan kaki ke depan.

songo *num* sembilan.

sugeng *v* hidup

sumringah *adv* cerah pada wajah yang gembira.

T

tamba *n* obat

tekan *v* sampai; mencapai; datang; tiba ke tempat yang dituju.

thukul *v* tumbuh; timbul (hidup) dan bertambah besar atau sempurna (tentang benih tanaman; bagian tubuh seperti, rambut, gigi).

tibo jatuh

timbang daripada

tresno *p* suka; cinta

tumo *n* kutu; serangga parasit yang ada di kepala.

tungkak *n* tumit

U

uber *p* kejar/buru

ucul *p* lepas; terlepas

udan hujan

keudanan kahujanan

ugal-ugalan *adv* bertindak tanpa mengindahkan aturan

uget-uget *adv* larva

ujug-ujug *adv* datang dengan tiba-tiba

uler, ulo *adv* ular

umbel ingus

urap *avb* sayuran yang dicampur dengan bumbu

urip *v* hidup

uwak *adv* sebutan untuk kakak ayah/ibu

uwis *v* sudah

uyah *n* garam

W

wani *a* berani; mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi sesuatu

waras *a* sehat; baik seluruh badan dan bagian-bagiannya

watak *n* batuk; penyakit yang menimbulkan rasa gatal pada tenggorokan

wayah *n* waktu; keadaan yang sedang berlangsung;

wayah'e *n* waktunya;

wedang *n* minuman; minuman hangat (biasanya disajikan hangat)

wedhus *n* kambing; binatang pemamah biak dan pemakan rumput

wedi *a* takut; merasa gemetar/ ngeri terhadap sesuatu;

keweden *n* ketakutan; khawatir; kegelisahan terhadap sesuatu;

wedian *n* penakut; orang yang mudah takut terhadap sesuatu

weruh *v* 1. lihat; 2. tau.

weteng *n* perut; bagian tubuh dibawah rongga dada

wudo *v* telanjang; tidak berpakaian; tidak menggunakan sesuatu.